

IDENTIFICATION OF RISKS OF INTEGRATION OF CRYPTOCURRENCIES INTO THE NATIONAL FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEM**Klunko N.**

*Doctor of Economic Sciences, DBA USA
Professor of the Department of Philosophy, ANO VO "RosNOU"
Department of training of scientific and scientific-pedagogical personnel*

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ИНТЕГРАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ**Клунко Н.С.**

*Доктор экономических наук, DBA США
Профессор кафедры философии АНО ВО «РосНОУ»
Департамент подготовки научных и научно-педагогических кадров АНО ВО «РосНОУ»*

Abstract

This article reveals the problems associated with the prospects for the use of cryptocurrencies in the financial system of Russia. Key risks have been identified that will currently determine the content of the process of formation and development of the cryptocurrency market. Using the SWOT analysis tool, the impact of these risks on the financial and economic system was assessed, and a conclusion was made about the need to develop an appropriate mechanism for controlling this market.

Аннотация

В данной статье раскрыты проблемы, связанные с перспективами использования криптовалют в финансовой системе России. Определены ключевые риски, которые в настоящее время определяют содержания процесса формирования и развития криптовалютного рынка. С использованием инструмента SWOT-анализа оценено воздействие данных рисков на финансово-экономическую систему, сделан вывод о необходимости разработки соответствующего механизма контроля за данным рынком.

Keywords: cryptocurrency, risks, assessment, impact, financial and economic system.

Ключевые слова: криптовалюта, риски, оценка, влияние, финансово-экономическая система.

Введение.

В начале XXI столетия цифровизация коснулась всех сфер финансово-экономической активности, сформировала условия для развития принципиально новых аспектов развития финансов, что, в конечном итоге, вылилось в создание криптовалют, представляющих собой денежный суррогат, формирующий финансовую систему, функционирующую параллельно с национальной системой финансового рынка, обращающуюся в цифровой форме, работающая под контролем машинного алгоритма и выпадающая из поля юридического контроля со стороны государственных органов [6].

Развитие данной системы суррогатных активов в силу своей финансово-экономической природы, так или иначе, оказывает воздействие на финансовые рынки и состояние экономики, хотя зарубежные и отечественные аналитики признают ограниченные объёмы данного влияния, не отрицая того, что само использование криптовалют несет в себе целый ряд рисков.

Следует сказать, что само отношение к перспективам полноценной интеграции криптовалют в финансовую систему России весьма настороженное, хотя объективная реальность говорит о том, что данный рынок находится в процессе активного развития – по данным ЦБ РФ, объём сделок российских граждан с криптовалютами достигает 5 млрд. долл. в год [2].

Анализ научной литературы по предмету исследования (каковым является обращение денежных суррогатов в форме криптовалют и сопутствующие риски, связанные с данным процессом), показывает, что в российском научном сообществе сложились весьма противоречивые взгляды на перспективы интеграции и использования криптовалют в национальной финансовой системе. Одни авторы считают, что процесс внедрения криптовалют в современное общество и в жизнь практически каждого молодого гражданина страны носит массовый и необратимый характер, в связи с чем государство должно занять более лояльную позицию в отношении правового статуса криптовалюты [1].

По мнению других исследователей, мы имеем возможность наблюдать, что с каждым годом растёт и количество пользователей криптовалюты, тем самым приближая технологию к массовому распространению. Однако, при этом, делают вывод о бесперспективности развития расчётов с помощью криптовалют в нашей стране, указывая на то, что если государство начнёт активно развивать это направление, то оно неизбежно поставит под вопрос само свое существование [5].

Существует также мнение относительно того, что криптовалюты формируют условия для возникновения в России общественно опасной криминальной деятельности, которую проще запретить,

нежели создать условия для вывода криптовалюты из теневого сектора [3].

Таким образом, даже столь краткий обзор мнений свидетельствует о необходимости конкретизации тех реальных рисков, которые сопровождают в настоящее время процессы развития криптовалютного рынка на территории Российской Федерации, что и является **целью** данной статьи.

Изложение основного материала. В начале XXI столетия, с развитием новых технологий некоторые явления, порождаемые технологическим цифровым прорывом, становятся актуальными для развития финансово-экономической сферы, формируя при этом поле для научной полемики. Именно такая научная полемика развернулась вокруг экономического содержания криптовалютного рынка и тех рисков, которые сопровождают его развитие.

При этом, за короткий период существования криптовалют их изучали и изучают самые разные дисциплины, поскольку они включают в себя ряд инновационных технологий, таких как блокчейн, криптография и смарт-контракты, хотя при этом их будущее является непредсказуемым, а сама криптовалютная сфера с трудом адаптируется к условиям государственного регулирования экономики. Данные обстоятельства формируют общественное мнение относительно криптовалютного рынка, которое в большинстве своём весьма сдержано характеризует перспективы участия граждан и организаций в криптовалютном обращении [11].

Следует сказать, что зарубежные исследователи [9, 10] обращают внимание на тот факт, что криптовалюта по своей внутренней сущности является весьма рискованным активом, формирующим

на финансовом рынке «виртуальный денежный пузырь», который может лопнуть под воздействием обстоятельств, слабо поддающихся прогнозированию.

Также современные исследователи [7] определили риски, которые, по их мнению, сопровождают формирование рынка криптовалют в национальном финансово-экономическом пространстве, продемонстрировали воздействие данных рисков на национальную финансовую систему.

Следует сказать, что данные исследования носят характер гипотетических моделей, поскольку в настоящее время сам факт существования рынка криптовалют (даже на фоне падения данного рынка в 2022 году) не оказывает существенного воздействия на устойчивость национальных финансовых систем.

В тоже время специфическая ситуация, сложившаяся в России (имея ввиду структуру финансового рынка, уровень контроля, скептическое отношение к самой перспективе использования криптовалют), создали ситуацию, когда риски, определенные в работах зарубежных исследователей, проявляются своеобразно.

Для того, чтобы оценить сложившуюся ситуацию в исследуемой сфере, обратимся к инструменту SWOT – анализа.

Составим матрицу возможностей, связанных с внедрением криптовалют в России с учетом тех сфер, в которых криптовалюты могут быть задействованы и могут оказать влияние на состояние российской экономики (табл. 1).

Таблица 1.

Возможности, связанные с использованием криптовалют в российской финансово-экономической сфере (составлены с помощью материалов современных исследований [8, 10, 12]).

Вероятность использования возможности	Влияние на финансово-экономические процессы		
	Высокое	Среднее	Слабое
Высокая	Как инструмент расшатывания национальной финансовой системы в результате создания конкуренции валют со стороны зарубежных эмитентов к криптовалютным биржам.	Как средство спекуляции и накопления со стороны физических лиц.	Как инструмент поиска новых эффективных средств денежных расчетов в цифровую эпоху.
Средняя	Как средство спекуляции и накопления со стороны юридических лиц.	Как средство кредитования различных бизнес – проектов, реализуемых в цифровой среде.	–
Слабая	Как средство создания альтернативного источника расчётов между государственными органами, гражданами и организациями.	–	Как средство пополнения капитала со стороны банковского сектора.
	Как средство выведения капитала за рубеж.	–	Как средство заимствования капитала в условиях санкционного давления.
	Как средства сокрытия доходов и выведения финансовых активов из-под контроля государства.	–	

Как видим, в настоящее время, риски, связанные с использованием криптовалют в национальной финансовой системе, минимальны. Основной угрозой следует считать возможности иностранных финансовых институтов (связанных с деятельностью специальных служб зарубежных государств) дестабилизировать российский финансовый рынок, создать состояние хаоса в банковском секторе эко-

номики. Данные риски являются не настолько существенными и, в настоящее время едва ли смогут серьезно повлиять на ситуацию в финансовом секторе России.

Далее составим матрицу угроз, которая иллюстрирует степень рискованности внедрения криптовалюты в России в плане воздействия на финансово-экономическую ситуацию (табл. 2).

Таблица 2.

Угрозы, связанные с использованием криптовалют в российской финансово – экономической сфере (составлено с помощью [8, 10, 12]).

Вероятность возникновения угрозы.	Влияние на финансово-экономические процессы.		
	Сильное	Среднее	Слабое
Высокая	Конкуренция валют, снижение спроса на национальную валюту, потеря контроля над финансовым рынком.		
Средняя		Искажение сведений относительно реальной денежной массы, находящейся в обращении и невозможность разрабатывать эффективную денежно-кредитную политику.	
Низкая	Вытеснение национальной валюты, полная дестабилизация финансовой и экономической системы.		Снижение инвестиционной активности как следствие инфляционных ожиданий и высоких курсовых рисков
	Коллапс банковской системы, её замена неконтролируемым майнингом.		

Как видим, использование криптовалюты порождает существенные риски, которые уже в настоящее время являются поводом для того, чтобы рассмотреть целесообразность внедрения данного финансового инструмента в России в плане оценки реальной ситуации в данной сфере и создания соответствующих механизмов контроля за криптовалютным обращением.

Дальнейшее исследование в соответствии с методологией SWOT-анализа, предполагает составление матрицы сильных сторон криптовалюты, которые возникают в связи с проникновением на российский рынок различных денежных суррогатов в форме криптовалюты (табл. 3).

Таблица 3.

Сильные стороны использования криптовалют в российской финансово-экономической сфере.

Сильные стороны и вероятность их проявления в текущей ситуации	Влияние сильных сторон на финансово-экономические процессы*.		
	Сильное	Среднее	Слабое
Высокая	Активизация расчетов с использованием криптовалют (-).	Безопасность денежных переводов в результате использования технологии блокчейна (+).	Стремление регулятора укрепить национальную валюту (+).
Средняя		Необходимость ресурсного и инфраструктурного обеспечения функционирования рынка криптовалют (-)	Майнинг (-)
Низкая	Возможности развития национальной технологической системы безопасных денежных переводов на основе технологии блокчейна (+).	Ограниченная и прогнозируемая эмиссия	Неограниченные возможности по созданию национальной криптовалюты (+)

- Знак + указывает на позитивное воздействие сильных сторон;
- Знак «-» указывает на негативное воздействие сильных сторон.

Таким образом, можно сказать, что сильные стороны криптовалют оказывают разновекторное воздействие на финансово-экономический рынок, при этом сами сильные стороны в настоящее время не находят какого-либо существенного проявления и, в принципе, не могут существенным образом повлиять на финансово-экономическую ситуацию в России.

Следовательно, проведённый анализ позволяет говорить о том, что наибольшую угрозу в настоящее время со стороны криптовалютного

рынка представляет активизация криптовалютных расчетов, при том, что существенно на финансово-экономическую ситуацию может повлиять не столько сама активизация, сколько неготовность регулирующих и контролирующих органов соответствующим образом реагировать на расширение рынка криптовалютного обращения.

Далее определим перечень угроз, вероятность и силу их воздействия на финансово-экономическую ситуацию в стране (табл. 4).

Таблица 4.

Слабые стороны использования криптовалют в российской финансово – экономической сфере.

Слабые стороны и вероятность их проявления в текущей ситуации.	Влияние сильных сторон на финансово-экономические процессы*.		
	Сильное	Среднее	Слабое
Высокая	Бесконтрольная эмиссия и отсутствие обеспечения (-)	–	Отсутствие привязки к национальной валюте (-)
	Бесконтрольное обращение (-)	–	–
	Высокая волатильность (-)	–	–
Средняя	–	–	Высокая доходность (+)
Низкая	–	Невозможность удовлетворить потребности в использовании при наличных расчетах (-).	Относительно простая конвертация через соответствующие национальные финансовые институты (-).

- Знак «+» указывает на позитивное воздействие сильных сторон
- Знак «-» указывает на негативное воздействие сильных сторон

Как видно из проведённого анализа, криптовалюты (о чём уже не раз говорили исследователи) имеют существенные проблемы в отношении их обращения, обеспечения и контроля.

Данная форма платежа способна удовлетворить лишь часть потребностей финансового рынка, ни в коей мере не покрывает наличный денежный оборот, которые сегодня в России составляет 72.0 % всего финансового оборота достигает 13.0 трлн. руб.) [4].

Данная ситуация существенно снижает риски вытеснения национальной валюты, а также широкого её использования как средства платежа.

Кроме того, в настоящее время в России отсутствует развитая инфраструктура для конвертации криптовалют, что позволяет уже сегодня создать соответствующие механизмы контроля за криптосферой денежного обращения, используя отчетность соответствующих «конвертационных центров».

В то же время, высокая волатильность криптовалют, которая существенным образом повлияла на мировой криптовалютный рынок в 2022 году, делает данную денежную форму мало привлекательной для сбережения, кредитования и инвестирования.

В целом, проведённый анализ позволяет констатировать, то надмерная осторожность в вопросах обращения криптовалют, является необоснованной, поскольку до сих пор национальные экономики стран, в которых криптовалюты

используются, не испытали существенных проблем. Также финансовый сектор и экономика России, несмотря на относительно высокие проблемы сделок с криптовалютой (о чём шла речь в начале данной статьи), не испытывает серьёзного давления со стороны криптовалютного рынка.

Все это не исключает необходимости разработки соответствующих моделей, программ и стратегий развития данного рынка, что и должно стать направлением дальнейших исследований в указанной сфере финансово-экономических отношений.

В основе данных программных документов стратегического характера должно лежать понимание необратимости развития криптовалютного рынка (по крайней мере на современном этапе развития цивилизации); необходимости создания условий для его цивилизованного развития на территории Российской Федерации; информирования всех участников данного рынка о тех возможностях и рисках, которые возникают у пользователей криптовалют.

Необходимо также предусмотреть меры по недопущению давления криптовалют на национальную валюту, по развитию условий допуска на данный рынок физических и юридических лиц, по снижению возможностей зарубежных финансовых институтов воздействовать на российскую финансовую систему, используя для этого различные криптовалюты.

Выводы.

В этой связи мы можем констатировать, что риски интеграции криптовалют в национальное финансово-экономическое пространство являются в настоящее время минимальными, что, отнюдь, не означает полного отсутствия таких рисков, которые могут проявиться уже в ближайшем будущем, существенным образом повлиять на стабильность российской финансово-экономической системы.

В этой связи уже сегодня необходимо искать эффективные модели организации российского крипторынка, формировать механизмы контроля за деятельностью участников данного рынка, что особенно важно в ситуациях бесконтрольного криптовалютного оборота, являющегося одним из характерных признаков функционирования данных денежных суррогатов.

В этой связи меры, которые определены автором данной работы, позволят ввести криптовалюту в цивилизованное финансово-экономическое и правовое поле Российской Федерации, контролировать и регулировать данный рынок, сформировать условия для возможной полной легализации данных денежных суррогатов.

Список литературы:

1. Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2019. №4. С. 128-140.
2. За 2017-2021 гг. количество российских аккаунтов криптовалют выросло почти в 5 раз: с 1,8 до 8,1 млн. <https://marketing.rbc.ru/articles/13753/>
3. Коринной А.Г., Литвиненко А.Н. Факторы, влияющие на теневую составляющую криптовалюты в России // *π-Economy*. 2021. №3. С. 52-62.

4. Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет: <https://www.rbc.ru/finances/04/01/2021/5fe601929a7947fc98534c0e>

5. Шаламов Г.А., Игумнов М.Г. О бесперспективности внедрения криптовалют в России // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2021. №1. С. 55-59.

6. A bibliometric review of cryptocurrencies: how have they grown? F. J.García-Corral, J. A. Cordero-García, J. de Pablo-Valenciano & J. Uribe-Toril. *Financial Innovation*. Vol. 8, 2022.

7. Albrecht C., K. McKay Duffin, S. Hawkins, V. Manuel Morales Rocha. The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*. , 2022. pp. 210-217.

8. Balcilar E. Bouri, R. Gupta, D. Roubaud. Can volume predict Bitcoin returns and volatility? A quantiles-based approach. *Economic Modelling*, 64 (2017), pp. 74-81.

9. Enoksena F., Landsnes Ch., Lučivjanská K. Understanding risk of bubbles in cryptocurrencies *Journal of Economic Behavior & Organization*. Vol.176, August 2020, pp. 129-144.

10. Haq I., Maneengam A., Chupradit S., Suksatan W. Economic Policy Uncertainty and Cryptocurrency Market as a Risk Management Avenue: A Systematic Review. *Risks*, 2021, vol. 9, issue 9, pp. 1-24

11. Jennifer A., Peiris Ch. A new look at Cryptocurrencies *Economics Letters*, Elsevier, vol. 163(C), pp. 6-9.

12. Molnár, de Vries, H.A. Aalborg, P. Molnár, J.E. de Vries What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin? *Finance Research Letters*. Vol. 29, June 2019, pp. 255-265.